

**ВЛИЯНИЕ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ КРАПИВЫ
ДВУДОМНОЙ**

**INFLUENCE OF THE PLACE OF GROWTH ON THE CONTENT OF
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE LEAVES OF NETTLE
DIOECIOUS**

ЛИГОСТАЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат фармацевтических наук,

Новосибирский государственный медицинский университет.

КАЧКИН КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

кандидат биологических наук, доцент,

Новосибирский государственный медицинский университет.

LIGOSTAEVA YULIA VALERIEVNA,

candidate of pharmaceutical sciences,

Novosibirsk State Medical University.

KACHKIN KONSTANTIN VYACHESLAVOVICH,

candidate of biological sciences, associate professor,

Novosibirsk State Medical University.

*Предметом исследования авторов стало сравнение макро- и микродиагностических признаков, а также качественного состава и количественного содержания биологически активных веществ в листьях крапивы двудомной (*Urtica dioica* L.), собранной в окрестностях разных населенных пунктах Новосибирской области и г. Братска Иркутской области и лекарственного растительного препарата «Крапивы двудомной листья». В результате проведенных исследований авторы приходят к выводам о единообразии макро- и микродиагностических признаков, качественного состава биологически активных веществ, исследуемых образцов. Количественное содержание оксикоричных кислот в исследуемых образцах находится в диапазоне от 1,51 до 2,01%, каротиноидов – от 0,19 до 0,21%, хлорофиллов – от 0,46 до 0,55%, флавоноидов – от 0,9 до 1,1%, дубильных веществ – от 4,1 до 6,7%.*

*The subject of the authors ' research was a comparison of macro-and microdiagnostic signs, as well as the qualitative composition and quantitative content of biologically active substances in the leaves of nettle dioica (*Urtica dioica* L.) collected in the vicinity of different localities of the Novosibirsk region and Bratsk, Irkutsk region, and the medicinal plant preparation "Nettle dioica leaves". As a result of the conducted research, the authors come to conclusions about the uniformity of macro - and microdiagnostic characteristics, the qualitative composition of biologically active substances, and the samples under study. The quantitative content of oxycoric acids in the studied samples is in the range from 1.51 to 2.01%, carotenoids - from 0.19 to 0.21%, chlorophylls - from 0.46 to 0.55%, flavonoids - from 0.9 to 1.1%, tannins - from 4.1 to 6.7%.*

Ключевые слова: крапива двудомная, *Urtica dioica*, оксикоричные кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, хлорофилл, каротиноиды.

Key words: dioecious nettle, *Urtica dioica*, oxycoric acids, flavonoids, tannins, chlorophyll, carotenoids.

При многих заболеваниях пользуются спросом препараты растительного происхождения в связи с тем, что они имеют ряд положительных характеристик: широкий спектр фармакологического действия, малая частота побочных эффектов, более мягкое воздействие на организм, доступность сырья. Одним из широко используемых лекарственных растений является крапива двудомная.

Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.) – многолетнее травянистое растение семейства крапивные (*Urticaceae*) с ползучим корневищем. Стебель до 2 м высотой, покрыт жгучими волосками более обильными в узлах, рассеяно опушен простыми волосками. Листовая пластинка яйцевидная или продолговато-яйцевидная с сердцевидным или округлым основанием и заостренной верхушкой. Растение широко распространено как синантропное, а также встречается во влажных лесах [7].

Крапива широко используется в научной медицине разных стран. Она широко известна как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. Это свойство связано прежде всего с высоким содержанием витамина К, стимулирующего образование протромбина — одного из важнейших факторов свертывания крови, способствует увеличению содержания гемоглобина, повышает тонус гладкой мускулатуры матки и успешно применяется в медицинской практике при различных внутренних кровотечениях – маточных, геморроидальных, желудочных, а так же наружно для лечения хронических язв [6].

В связи с широким распространением крапивы двудомной представляет интерес рассмотрение качественного состава и количественного содержания биологически активных веществ в листьях крапивы двудомной из разных мест произрастания.

Целью работы стало проведение сравнительного фармакогностического исследования крапивы двудомной листьев, собранных из различных мест произрастания и аптечного сырья.

Объектом исследования послужили образцы листьев крапивы двудомной (*Urtica dioica* L.), заготовленные в полевой сезон 2020 года из трех мест произрастания в фазу цветения: образец №1 – Новосибирская обл., Новосибирский район, п. Садовый; образец №2 – Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Плотниково; образец №3 – Иркутская обл., г. Братск. Образцом сравнения явился лекарственный растительный препарат «Крапивы двудомной листья» (ОАО «Красногорсклексредства» от 11.08.2020 г.) – «Аптечное сырье».

Макродиагностические признаки сырья устанавливали на основании морфологического исследования крапивы листьев, рассматривая их невооруженным глазом или с помощью лупы. Поверхность и форму листа, края, черешок, цвет определяли на сухом сырье при дневном освещении. Запах – при растирании, вкус – пробуя водное извлечение. [1].

Микродиагностические признаки сырья устанавливали при анатомическом исследовании листьев растения с изготовлением плоскостных препаратов. Материал размачивали горячим способом – кипячением в 5 % растворе натрия гидроксида в течение 2 минут, затем сырье промывали водой для удаления щелочи. Исследования проводились на микроскопе «Микмед» при увеличении в 150 и 600 раз. Фотографии микропрепаратов выполнялись фотоаппаратом Canon PowerShot SX210IS.

Общий фитохимический анализ проводили по общепринятым методикам [3]. Количественное определение суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту проводили в соответствии с фармакопейным методом, приведенным в ФС.2.5.0019.15 «Крапивы двудомной листья» [2]. Определение содержания каротиноидов в пересчете на β-каротин, хлорофиллов в пересчете на хлорофилл а, флавоноидов в пересчете на рутин, ду-

бильных веществ в пересчете на танин – методом спектрофотометрии (спектрофотометр СФ-56) [1, 2, 4, 5].

Работа выполнялась на базе кафедры фармакогнозии и ботаники Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России.

Листья всех исследуемых образцов единообразны: простые, черешковые, длиной до 20 см и шириной до 5 см, яйцевидно - ланцетовидные и широкояйцевидные, заостренные, при основании сердцевидные, края остро- и крупнопильчатые с изогнутыми к вершине зубцами. Поверхность листа опушенная с многочисленными волосками по жилкам листа. Цвет листьев темно-зеленый. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

При микроскопическом анализе выявлено, что все образцы идентичны по диагностическим признакам. С поверхности видны клетки верхней эпидермы многоугольной формы или слабоизвилистые, нижняя эпидерма состоит из сильноизвилистых клеток. Устьица окружены 3-5 клетками эпидермы, встречаются в основном на нижней стороне листа. В клетках эпидермы встречаются цистолиты в виде продолговато-округлых образований с зернистой структурой и небольшим пятном в центре. Волоски с обеих сторон листа трех типов: ретортовидные, жгучие и головчатые. Ретортовидные волоски одноклеточные, имеют расширенное основание и вытянутую заостренную верхушку. Жгучие волоски состоят из многоклеточного основания и крупной конечной клетки, которая оканчивается легко обламывающейся головкой. Головчатые волоски мелкие с двух-, реже трехклеточной головкой на одноклеточной ножке.

В результате качественного анализа всех образцов листьев крапивы двудомной были обнаружены оксикоричные кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды, хлорофилл.

Согласно требованиям ФС.2.5.0019.15 [2] установлено количественное содержание в сырье оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту не менее 0,3%. Был проведен анализ содержания суммы оксикоричных кислот в 70% спиртовом извлечении спектрофотометрическим методом (рис. 1).

Рисунок 1. Спектр спиртового извлечения образцы 1, 2, 3.

Установлено, что содержание оксикоричных кислот в образцах №№1-3 находится в диапазоне от 1,51 до 2,01%, в «аптечном сырье» составляет $0,72 \pm 0,04\%$.

Определение содержания суммы каротиноидов в 95% спиртовом извлечении также проводилось методом спектрофотометрии в пересчете на β -каротин.

Установлено, что содержание суммы каротиноидов в образцах №№1-3 находится в пределах от 0,19 до 0,21%, в «аптечном сырье» составляет $0,18 \pm 0,01\%$.

Определение содержания суммы хлорофиллов в 95% спиртовом извлечении проводилось методом спектрофотометрии в пересчете на хлорофилл а. Установлено, что содержание хлорофилла в образцах №№1-3 находится в пределах от 0,46 до 0,55% , в «аптечном сырье» составляет $0,31 \pm 0,02\%$.

Определение содержания суммы флавоноидов в 70% спиртовом извлечении проводилось методом спектрофотометрии в пересчете на рутин. Установлено, что содержание флавоноидов в образцах №№1-3 находится в диапазоне от 0,9 до 1,1% , в «аптечном сырье» составляет $0,7 \pm 0,04\%$.

Определение содержания суммы дубильных веществ в водном извлечении проводилось методом спектрофотометрии в пересчете на танин. Установлено, что содержание дубильных веществ в образцах №№1-3 находится в пределах от 4,1 до 6,7% , в «аптечном сырье» составляет $3,3 \pm 0,17\%$.

Таким образом, накопление биологически активных веществ в листьях крапивы двудомной зависит от условий произрастания лекарственного растения. Содержание суммы гидроксикоричных кислот исследуемых образцов и «аптечного сырья» находится в пределах, установленных Государственной фармакопеей XIV.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная фармакопея Российской Федерации. 14-е изд. – М., 2018. – Т.2. URL: <http://femb.ru/femb/pharmacopea.php>
2. Государственная фармакопея Российской Федерации. 14-е изд. – М., 2018. – Т.4. URL: <http://femb.ru/femb/pharmacopea.php>
3. Гринкевич Н. И. Химический анализ лекарственных растений-М.Высшая школа,1983-176с
4. Губин К.В. Методы выделения, качественного обнаружения и определения количественного содержания БАВ лекарственного растительного сырья: методическое пособие / К.В. Губин, М.А. Ханина – Новосибирск: ООО «ЮГУС – ПРИНТ», 2009. – 22 с.
5. Тринеева О.В. Валидация методики определения каротиноидов в плодах облепихи различными способами консервации/ О.В. Тринеева, А.И. Сливкин // Вестник ВГУ, серия: химия.биология.фармация. – 2016. – №2. – С. 145 -151.
6. Фармакогнозия природного сырья, содержащего фенольные соединения: учеб. пособие для фармацевт. вузов / Д.С. Круглов, В.В. Величко, Д.Л. Прокушева, Ю.В. Лигостаева, М.Ю. Круглова. – Новосибирск: ИПЦ НГМУ, 2021. – 239 с.
7. Флора Сибири. Salicaceae-Amaranthaceae / Сост. М.Н. Ломоносова, Н.М. Большаков, И.М. Красноборов и др. – В 14 т. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. – Т.5. – 312 с.

© Лигостаева Ю.В., Качкин К.В., 2021.